

JURIDICAL SCIENCES

ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ДОГОВОРІВ: ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Лаціхіна В.П.

*Кандидатка педагогічних наук, доцентка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ORCID ID 0000-0002-8192-9932*

Скриник М.В.

*Доктор філософії у галузі знань Право, старший викладач
Національна академія внутрішніх справ, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9891-2371>*

TYPES OF INVESTMENT AGREEMENTS: ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS

Lashchikhina V.

*PhD in Pedagogical Sciences, associate professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
ORCID ID 0000-0002-8192-9932*

Skrynyk M.

*PhD in Law, Senior lecturer National Academy of Internal Affairs, Ukraine
ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9891-2371>*

Анотація

У статті досліджуються види інвестиційних договорів, проаналізовано загальні принципи інвестиційної діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів; обґрунтовано поняття інвестиційного договору, його функцій, класифікації, типів та форм; визначено поняття та характерні ознаки договору спільного інвестування; досліджено сфери застосування договірних угод; висвітлено поняття спільної господарської діяльності; розглядаються сучасні тенденції ведення міжнародного бізнес-партнерства.

Abstract

The article investigates types of investment agreements, analyzes the general principles of investment activities of domestic and foreign investors; the concept of an investment agreement, its functions, classification, types and forms are substantiated; the concept and characteristic features of a joint investment contract are defined; the areas of application of contractual agreements were examined; the concept of joint economic activity is highlighted; current trends in conducting international business partnerships are considered in this research.

Ключові слова: інвестиційний договір, господарські/підприємницькі товариства, цінні папери, іноземні інвестиції/зовнішні інвестиції, інвестиційні відносини, інвестиційна діяльність, господарська діяльність, франчайзинг, правове регулювання, зовнішньоекономічна діяльність.

Keywords: investment agreement, business partnerships, securities, foreign investments/external investments, investment relations, investment activity, business/economic activity, franchising, legal regulation, foreign economic activity.

Актуальність теми дослідження. Процеси, які відбуваються у зовнішньому світі свідчать про те, що в умовах розширення кордонів, якісно наповнена законодавча база та скоординована діяльність усіх органів державної влади, що є запорукою для формування та утримання статусу країни з привабливим інвестиційним кліматом на міжнародному рівні. Інвестиційна політика сприяє активному надходженню зовнішнього капіталу в розвиток економіки, а тому є фундаментом для нормального функціонування виробничої діяльності будь-якої розвинутої країни світу.¹

Важливо зазначити, що розвитку інвестиційної політики, міжнародному інвестиційному співробітництву та тенденціям у міжнародно-правовій сфері

щодо іноземних інвестицій присвячено дослідження як зарубіжних, так і вітчизняних науковців, зокрема праці Бернасконі-Остервалдера Н., Бутузова В., Вакалюка В., Вінник О., Воробійової І., Гаверського В., Гаврилюка О., Говорушко Т., Даннінга Дж., Дзери О., Жюйара П., Жорнокуя Ю., Кафарського В., Карпа М., Карро Д., Кравчука В., Кібенка О., Косенко А., Косака В., Кравців В., Крутіка О., Литвин Я., Лоціхіна О., Лукача І., Маглаперідзе А., Маслій В., Нікольської О., Обушної Н., Олюха В., Павленко І., Пересади А., Поєдинок В., Притики Ю., Резнікової В., Сазонця І., Світличної Ю., Сімсон О., Семерака О., Спінова С., Федоренко В., Шевченка А., Шевченка О., Щербини В. та ін.

¹ Loshchikhin O., Shevchenko, A. Starostyuk A., Lashchikhina I. Restoration of the trust to law as a recognition of the integrity of the valuable basis of relationship between Ukraine and The European Union: Collective Monograph:

Association Agreement: driving integrational changes. Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications and Publishing. 2020. № 3. P. 171-176.

Беручи до уваги комплексний вплив міжнародних стимулів, розвиток міжнародно-правової бази щодо іноземних інвестицій, **мета статті** полягає у визначенні видів інвестиційних договорів, дослідженні типів договірної форми інвестиційної діяльності, а саме: загальних принципів інвестиційної діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів; поняття інвестиційного договору, його функцій, класифікації, типів та форм.

Виклад основних положень. У наш час, основною метою більшості країн світу є підвищення рівня інвестиційної привабливості та збільшення обсягу надходжень зовнішніх ресурсів у національну економіку.

Однією з основних форм іноземного інвестування є договірна форма. Її існування опосередковує не лише вкладення інвестицій, але й організацію усього інвестиційного процесу. Для ефективної співпраці, найбільш популярним та дієвим способом залучення капіталу у стратегічно важливі сфери господарського життя, є укладення двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів.

Наразі, термін «інвестиційний договір», все ще, не знайшов чіткої конотації в українському законодавстві, що ускладнює становище суб'єктів інвестиційних відносин. Невизначені, також, кваліфікаційні ознаки, форма та види таких договорів. У зв'язку з цим, на практиці, часто виникають непорозуміння **при укладанні інвестиційних договорів та вирішенні спорів, пов'язаних з реалізацією гарантій захисту прав та інтересів іноземних інвесторів.**

Доктринальні напрацювання констатують відсутність єдиного наукового підходу до питання правової природи інвестиційних договорів. **Деякі вчені вважають інвестиційний договір цивільно-правовим інститутом², однак** враховуючи господарську тематику наукового дослідження, доцільно зазначити, що більшість розглядають інвестиційний договір як різновид господарсько-правової угоди, що характеризується наявністю специфічного характеру та мети. Господарники аргументують свою позицію, посилаючись на ст. 179 ГК України, згідно з якою майнові господарські зобов'язання, що виникають між суб'єктами господарювання чи між суб'єктами господарювання та негосподарюючими суб'єктами – юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов'язаннями.

Особливу увагу інвестиційним договорам приділила **О. Е. Сімсон, яка розглядає їх як угоду на придбання акцій чи корпоративних прав на первинному ринку цінних паперів, однак не в рамках приватизації, як вважають деякі правознавці, адже його умови передбачають вкладення**

інвестором коштів безпосередньо у статутний фонд господарської організації. Правознавець пояснює це тим, що при повторному розміщенні акцій не відбувається нового вкладення, а лише змінюється власник вже існуючих активів, що можна трактувати як відступлення права вимоги в цивільному праві. У такому випадку, як і в ситуації придбання частки існуючого підприємства, – інвестиційний договір не має місця існування.³

Важливим для розкриття тематики нашого дослідження став науковий внесок **О. М. Вінник. Надаючи протилежну точку зору, вона розглядає договірну форму через призму її поєднання з корпоративною формою, шляхом участі інвестора в діючій господарській організації. На її думку, така діяльність забезпечується укладенням відповідного договору, а саме: купівлі-продажу акцій чи купівлі частки, що відступається учасником товариства.⁴**

Найбільш універсальне та змістовне визначення поняття інвестиційного договору надав вчений В. В. Кафарський, який розглядає його як **основний правовий документ, що є невід'ємною складовою у врегулюванні взаємовідносин між суб'єктами інвестиційної діяльності. У свою чергу, угода, яка визначає особливості залучення іноземних інвестицій між сторонами, традиційно називається інвестиційним договором.⁵**

Розповсюдженою є думка, що в основі тлумачення інвестиційної угоди має бути оптимальне співвідношення інтересів інвестора та приймаючої держави на всіх стадіях здійснення інвестиційних відносин.

Дослідник П. Матюшко наділяє інвестиційний договір такими характерними ознаками, як:

- специфічний суб'єктний склад: однією зі сторін договору виступає іноземний інвестор;
- предмет договору – іноземна інвестиція, що може існувати у двох взаємозалежних формах:

- 1) матеріальній – інвестиція у конкретно визначеному виді та кількості;

- 2) юридичній – дії, спрямовані на здійснення капіталовкладень у визначеній формі;

- об'єкт інвестування: будь-який об'єкт підприємницької діяльності не заборонений законодавством України щодо іноземних інвестицій;

- мета договору: одержання прибутку, досягнення соціального ефекту;

- письмова форма укладення;

- ризиковість, що обумовлюється: значним розривом у часі між укладанням договору та досягненням його мети; характером інвестування, що передбачає передачу цінностей і включення їх в підприємницький оборот.⁶

² Косянчук Т.О. Шляхи вдосконалення державного регулювання у сфері іноземного інвестування. Правничий Вісник університету “Крок”. 2009. № 2. С. 121-129.

³ Сімсон О.Е. Правові особливості договорів інвестиційного характеру: автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.03. Харків, 2001. С. 13.

⁴ Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посіб.. 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. С. 104.

⁵ Кафарський В.В. Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. С. 6.

⁶ Матюшко П. Правові особливості договорів інвестиційного характеру. Юридичний журнал. 2006. № 10. С. 123-128.

Правники постійно акцентують увагу, що укладення подібних договорів, вибір стратегічних партнерів, визначення зобов'язань та інших умов договірних взаємовідносин, – є виключною компетенцією суб'єктів інвестиційної діяльності, тому втручання органів державної влади та посадових осіб – не допускається.⁷

Так, Господарський суд Київської області у своєму рішенні від 29.03.2018 р. у справі №911/2054/17 вірно зазначив, що відповідно до ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про інвестиційну діяльність» основним юридичним документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір. Укладення угод, вибір партнерів, визначення зобов'язань та будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, належить до виключної компетенції суб'єктів інвестиційної діяльності. Крім того, згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про інвестиційну діяльність» інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти господарської діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход) та/або досягається бажаний ефект.⁸

У рішенні Господарського суду м. Києва від 08.02.2021 р. у справі №910/18546/20, встановлено, що основним правовим документом, який регулює взаємовідносини між суб'єктами інвестиційної діяльності, є договір (угода). Укладення договорів, вибір партнерів, визначення зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України, є виключною компетенцією суб'єктів інвестиційної діяльності. У випадку порушень договірних зобов'язань сторони несуть майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України і укладеними договорами.⁹

Дискусійність даної проблематики, зумовила ряд провідних українських юристів, опираючись на власну практику, розробити свої варіанти трактування терміну «інвестиційний договір»:

– це господарсько правова угода між іноземним інвестором та замовником, яка має специфічний характер і мету, що спрямована на отримання прибутку;¹⁰

– це взаємне волевиявлення учасників про встановлення, зміну чи припинення прав та обов'яз-

ків, пов'язаних із залученням та реалізацією інвестицій, оформлене у відповідності до вимог чинного законодавства України;¹¹

– це договір, де однією зі сторін є специфічний суб'єкт – іноземний інвестор, а іншою – державареципієнт, існуюча або спеціально створена фізична чи юридична особа, – який регулює відносини з приводу довгострокового капіталовкладення, в обраний об'єкт інвестування з метою одержання доходу від виготовленої продукції.¹²

Постановою Вищого господарського суду України від 29.11.2011 р. №16/176-31/192 встановлено, що інвестиційний договір – це оформлене в належній формі взаємне волевиявлення двох або більше учасників про встановлення, зміну чи припинення прав та обов'язків, що пов'язані із залученням грошових коштів та реалізацією інвестицій у інших видах, передбачених національним законодавством України. Крім того, колегією суддів визначено основні ознаки інвестиційної угоди:

- є правовою формою взаємовідносин між суб'єктами інвестиційної діяльності;

- регулює відносини щодо довгострокових внесків майна, майнових прав та інших цінностей, які мають ринкову вартість у бажаний об'єкт інвестування;

- відповідає економічній сутності інвестиційних відносин: відображає факт вкладення коштів в об'єкт інвестування;

- об'єкт інвестування: реальний, фінансовий, інтелектуальний;

- мета: отримання прибутку;

- ризиковий характер правовідносин.¹³

Інвестиційний договір виконує всі функції, притаманні господарському договору: регулятивну, координаційну, функцію планування, контрольну й охоронну. З огляду на це, він вважається дійсним з моменту досягнення сторонами взаємної згоди щодо усіх його істотних умов, до яких відносять: предмет, строк, кількість, ціну, форму та об'єкт зовнішнього інвестування.

Кожний договір характеризується своєю класифікацією. Тут виникає наступна проблема, з якою зіштовхується іноземний інвестор. Закон України «Про режим іноземного інвестування» у Розділі V приблизно дає уявлення про те, які інвестиційні угоди можуть укладатися, однак конкретного переліку законодавцем не встановлено. Це змушує особу вивчати різні нормативно-правові акти, що

⁷ Щербина В.С. Господарське право: підручник. 6-те вид., перероб. та доп. – Київ: Юрінком Інтер. 640 с. URL: <http://kizman-tehn.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/Господарське-право-Щербініна-В-С.pdf> (дата звернення: 14.01.2026).

⁸ Рішення Господарського суду Київської області від 29.03.2018 р. №911/2054/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/73254177> (дата звернення: 14.01.2026).

⁹ Рішення Господарського суду м. Києва від 08.02.2021 р. №910/18546/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94864282> (дата звернення: 14.01.2026).

¹⁰ Плотвіцька А. Головна відмінність договору інвестування від договору про спільну діяльність / А. Плотвіцька // Legal Partner. URL: <https://legalpartner.com.ua/uk/головна-відмінність-договору-інвест> (дата звернення 15.01.2026).

¹¹ Спінов С. Інвестиційні угоди (договори) / Spinov Law. Київ, 2016. URL: <https://www.spinovs.com.ua/investytsiini-ugody> (дата звернення: 15.01.2026).

¹² Спінов С. Там само. URL: <https://www.spinovs.com.ua/investytsiini-ugody> (дата звернення: 15.01.2026).

¹³ Постанова Вищого господарського суду України від 29.11.2011 р. №16/176-31/192. URL: http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_3504318.html (дата звернення: 14.01.2026).

належать не тільки до сфери господарської діяльності, а й до інших дотичних галузей.

Професор Київського університету імені Тараса Шевченка В. С. Щербина, спираючись на положення Закону України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.1999 р. №1039, вважає що є всі підстави відносити до інвестиційних договорів: безпосередньо інвестиційні договори; засновницькі договори та договори про розподіл продукції.¹⁴

Підтримуючи позицію вищезгаданого науковця, однак дещо розширивши коло взаємовідносин між суб'єктами інвестиційної діяльності, з урахуванням того, що корпоративна та договірна форма інвестиційної діяльності може поєднуватися, шляхом укладення засновницьких, концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність, О. М. Вінник вважає за доречне застосовувати такі види договорів: засновницькі договори; договори про спільну інвестиційну діяльність за участю спеціального суб'єкта; концесійні договори; договори франчайзингу (комерційної концесії); договори про розподіл продукції; договори підряду на капітальне будівництво за участю іноземних суб'єктів господарювання.¹⁵

З огляду на актуальність питання залучення іноземних інвестицій, доречно більш детально розглянути найбільш використовувані в Україні види інвестиційних договорів.

1. Засновницькі договори.

Засновницький договір є формою залучення іноземних інвестицій та правовою підставою виникнення в засновника акціонерного товариства інвестиційних зобов'язань, а у інвестора – корпоративних прав. Умови визначають: особливості спільної діяльності щодо створення господарського товариства; кількість, тип і клас акцій, що підлягають купівлі кожним засновником; номінальну вартість і вартість придбання відповідних акцій; строк та форму оплати вартості акцій; обсяг прав учасників договірних відносин; строк дії договору.

Законодавцем визначено, що корпоративні права в інвестора-нерезидента з'являються з моменту державної реєстрації акціонерного товариства. Однак, досі дискусійним залишається питання визначення моменту переходу до нового акціонера придбаних ним корпоративних прав.

Наприклад, науковець І. В. Спасибо-Фатєєва стверджує, що відчужена учасником частка, у господарській організації, слідує за попереднім

власником, не лишаючи його немайнових прав на неї. З переходом прав на частку до іншої особи з'являється і право участі в господарському товаристві.¹⁶

Натомість, В. М. Кравчук вважає, що перехід права власності на частку здійснюється на підставі правочину, а право участі виникає первісним способом.¹⁷

Таким чином, засновницький договір передбачає надання інвестору-нерезиденту корпоративних прав у господарському товаристві, накладаючи певні зобов'язання на реципіюючу сторону.

2. *Договори про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора.*

Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», встановлено, що спільна господарська діяльність – це діяльність, що ґрунтується на співробітництві між суб'єктами господарської діяльності України та іноземними суб'єктами господарської діяльності й на спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення. Підставою для здійснення іноземного інвестування є державна реєстрація таких договорів, порядок якої встановлюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора» від 30.01.1997 р. №112.

Н. Є. Косач¹⁸, О. В. Дзера¹⁹ дотримуються спільної позиції, про те, що враховуючи положення Закону України «Про режим іноземного інвестування», спільна інвестиційна діяльність може здійснюватися у: формі юридичної особи та договірній формі.

На противагу даної думки, Цивільним та Податковим кодексами України передбачено, що договір про спільну діяльність не передбачає створення юридичної особи та може здійснюватися на основі об'єднання вкладів учасників або без об'єднання таких вкладів.

Враховуючи норми чинного законодавства, характерними ознаками договору спільного інвестування є: відсутність потреби у створенні юридичної особи; мета, що полягає у розміщенні інвестицій та отримання прибутку від використання майна, майнових прав та інших цінностей; чіткі організаційні дії учасників угоди; письмова форма укладення.²⁰

Не залишаються осторонь даної теми і міжнародні джерела. До прикладу, Угодою між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів «Про сприяння та захист інвестицій» від 22.01.2003

¹⁴ Щербина В.С. Вказ. праця. URL: <http://kizmantehn.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/Господарське-право-Щербініна-В-С.pdf> (дата звернення: 14.01.2026).

¹⁵ Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. URL: <https://westudents.com.ua/knigi/406-gospodarske-pravo-vnnik-om.html> (дата звернення: 22.01.2026).

¹⁶ Спасибо-Фатєєва І.В., Дуденко Т. Правова природа майнових і корпоративних прав, їх оборотоздатність та деякі аспекти застави. Юридичний радник. 2005. № 2 (4). С. 28.

¹⁷ Кравчук В.М. Припинення корпоративних праввідносин в господарських товариствах: монографія. Львів: Край, 2009. 205 с.

¹⁸ Косач Н.Є. Правове регулювання спільного підприємництва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Донецьк, 1999. 15 с.

¹⁹ Дзера О.В., Кузнецова Н.С., Луць В.В. Зобов'язальне право: теорія і практика: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 300 с.

²⁰ Науково-консультативна рада при Вищому адміністративному суді України. Щодо проблемних питань у сфері здійснення інвестиційної діяльності. 2016. URL: http://www.vasu.gov.ua/nkr/pravovi_vusnovky/nkr_visnovok_investdiyalnist_2016_06_01/ (дата звернення: 22.01.2026).

р. було надане визначення поняття спільної діяльності, яке включає організацію, контроль та дії юридичних осіб, філій, агентств, офісів, заводів, інших установ для здійснення господарської діяльності; укладання та контроль за виконанням умов контракту; придбання, використання та захист конкретно визначених видів майна.²¹

О. Е. Сімсон вважає, що договір спільної інвестиційної діяльності встановлює зобов'язання між інвестором та реципієнтом, у частині спільного використання майна, майнових прав та інших цінностей, розміщених іноземним інвестором у формі, не пов'язаній із виникненням юридичної особи, з метою одержання дивідендів від такого використання.²²

3. Концесійні договори.

Згідно з чинним законодавством України концесійний договір – це договір, укладений між зацікавленими сторонами: концесіонером та концесіодавцем, – який визначає порядок та умови реалізації проекту, що здійснюється на умовах концесії.

Концесія є складним правовим інститутом, що залежить від політичного ладу та економічного стану країни. Так, О. М. Григоров розглядає концесійний договір як інвестиційну угоду, що регулює відносини між концесіодавцем (державою – реципієнтом) та концесіонером (іноземним інвестором), стосовно надання концесіонеру прав на володіння об'єктами, що знаходяться у державній власності і є вилученими із звичайного комерційного обороту, а також надання концесіонеру прав на заняття певними видами господарської діяльності, що відносяться до монополій держави – реципієнта.²³

Деякі вчені відносять концесійні договори до сфери цивільного права, що є приводом для наукових дискусій. Вони наголошують на тому, що при тлумаченні даного терміну, варто відхилитися від цивільно-правової форми регулювання господарської діяльності, адже наявність державного акту, який є джерелом концесійних правовідносин, виводить права і обов'язки сторін за межі цивільного права. До того ж, даний різновид угод містить низку ознак, які не відповідають цивільно-договірним, а саме: є владним актом; специфічний характер об'єктів державної та комунальної власності, що дозволяє використовувати їх виключно в концесійному порядку; особливий характер певних видів господарської діяльності, які вимагають участь держави чи певного публічно-правового утворення та здійснюються лише на умовах концесії; домінування публічних інтересів; наявність у держави суверенних імунітетів у сфері виконавчого провадження.²⁴

Таким чином, в умовах глобалізаційних та євроінтеграційних процесів, концесійна діяльність стала розглядатися як невід'ємний інструмент реалізації нового економічного феномену, який отримав назву державно-приватного або публічно-приватного партнерства. Європейська економічна комісія ООН вважає, що укладання концесійних договорів між представниками різних держав світу, є пріоритетним завданням української влади для досягнення цілей передбачених Національною економічною стратегією 2030, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. №179. Нині, результатами найвідомішими міжнародних концесійних угод є інвестиційні проекти, до яких варто віднести: The Channel Tunnel під протокою Ла-Манш та Ейфелеву вежу.

4. Договори франчайзингу або комерційної концесії.

Розширення кордонів, доступність до іноземного ринку, високий показник експортності продуктів (робіт, послуг) на міжнародному просторі, досвід успішних країн, – посприяли появі та активному розвитку інституту франчайзингу в Україні. Наразі, іноземні франшизи, що розташовані в Україні, походять з Бельгії, Франції, Польщі, Німеччини, Фінляндії, США, Італії та Угорщини.²⁵

Міжнародна асоціація франчайзингу надає таке визначення франчайзингу:

– це договірні відносини між франчайзером та франчайзі, які передбачають вкладення франшизодавцем інвестицій до господарської організації франшизодержувача у такі сфери, як ноу-хау та навчання персоналу, в той час, як франшизодержувач здійснює власну діяльність, використовуючи спільне найменування та процеси діяльності, якою володіє та контролює франшизодавець.²⁶

Враховуючи відсутність однозначності у визначенні вищенаведеного поняття, доцільно буде порівняти його з «комерційною концесією». Досліджуючи норми ЦК та ГК України, є підстави стверджувати, що зміст зазначених договорів відповідають один одному.

Основними сферами застосування таких угод є автомобільна промисловість, ремонтно-будівельні роботи, косметичні послуги, модельна діяльність, аптеки, готельно-ресторанна сфера, підприємства швидкого обслуговування тощо.

Кодекс етики франчайзингу України визначає істотні умови, що вносяться в договір франчайзингу: права, які сторони договору передають один одному; товари чи послуги, які надаються учасникам угоди; обов'язки франчайзера та франчайзі; порядок внесення платежів франчайзі франчайзеру;

²¹ Угода між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про сприяння та захист інвестицій від 22.01.2003 // (Угода ратифікована Законом № 1192-IV від 18.09.2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784_002#Text (дата звернення: 22.01.2026).

²² Сімсон О.Е. Вказ. праця. С. 199.

²³ Григоров О.М. Договір концесії: проблеми юридичної кваліфікації. Економіка. Фінанси. Право. – 1999. № 10. С. 22-24.

²⁴ Карп М.В. Финансовые проблемы заключения договоров концессии. Закон и право. 2004. № 1. С.17-19.

²⁵ Романчук К.В. Операції франчайзингу: європейський досвід та українські реалії. Ефективна економіка. 2016. № 12. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5302> (дата звернення 23.01.2026).

²⁶ Франчайзинг чи комерційна концесія?. URL: <https://franchising.ua/franchayzing/46/franchayzing-kommerciyna-koncesiya/> (дата звернення 22.01.2026).

термін дії договору франчайзингу; умови, при яких франчайзі може продати або передати бізнес, що є предметом франшизи; умови розірвання договору; умови негайного повернення всіх активів, що належать законному власнику, після закінчення терміну дії договору.²⁷

5. Угоди про розподіл продукції.

Згідно з чинним законодавством України угоди про розподіл продукції – це договір, за яким одна сторона – Україна доручає іншій стороні – інвестору на встановлений строк проведення пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр та ведення визначених угодою робіт, а інвестор зобов'язується виконати доручені роботи за свої кошти і на свій ризик з майбутньою компенсацією витрат та отриманням винагороди у вигляді частини прибуткової продукції. Тобто, даний вид договорів направлений на вдосконалення господарської діяльності, пов'язаної з геологічною розвідкою та добуванням корисних копалин.

Угоди про розподіл продукції є різновидом інвестиційних договорів, оскільки вирізняються своїми специфічними особливостями. Більшість вчених відносять цей різновид угод до сфери господарсько-правового регулювання, з регулюючим впливом держави, у сфері встановлення особливого режиму оподаткування.

Характерними ознаками укладання таких договорів є: конкурсна основа; письмова форма укладання; суб'єктний склад: з одного боку – іноземний інвестор, з іншого – держава Україна, в основі Кабінету Міністрів України; обов'язки інвестора-нерезидента щодо надання переваг товарам, послугам та роботам українського походження; прийняття на роботу на території України працівників переважно громадян України; додатки; документи, що підтверджують повноваження сторін на підписання договору.

У своїй науковій роботі О. І. Коморний, дослідив, що першою країною, яка уклала договір про розподіл продукції з метою привернення уваги іноземних інвесторів, стала Індонезія. Згодом, досвід цієї держави мав вплив на економічний розвиток інших країн, таким чином, інтегруватися у світовий простір змогли: Китай, Єгипет, Малайзія, Сирія, Філіппіни, Лівія, Ангола, Нігерія. Економічна інтернаціоналізація різних країн світу посприяла появі різних типів договорів про розподіл продукції, а саме: індонезійської, китайської, єгипетської, малайзійської та ін.²⁸

У кінці 2020 року Україною було підписано угоди про розподіл продукції на семи нафтогазових

ділянках: Софіївська, Угнівська, Балаклійська, Іванівська, Зінківська, Бузівська, Берестянська. Очільник Уряду наголосив, що така співпраця дасть змогу Україні продемонструвати свій виробничий потенціал на міжнародному ринку та отримати велику кількість нових високооплачуваних робочих місць, значну частку від виготовленої продукції та суттєві податкові надходження.²⁹

Варто відзначити 2021 рік, який також відзначився підписанням угоди про розподіл вуглеводнів між Міністерством енергетики України та американською компанією «Юкрейніан Енерджі Л.Л.С.», що сприятиме: надходженню нових зовнішніх інвестицій, що спрямовуватимуться в пошук і видобуток вуглеводнів в Україні; впровадженню сучасних технологій, збільшенню власного виробництва природного газу та зменшенню імпортозалежності України від закордонного природного газу.³⁰

б. Договори підряду на капітальне будівництво за участю іноземних суб'єктів господарювання.

За договором підряду за участю іноземного інвестора, одна сторона – підрядник, зобов'язується за завданням, іншої сторони – замовника-інвестора, на свій ризик виконати та здати йому в установленний строк виконані роботи – об'єкт будівництва, в свою чергу, інвестор повинен надати підряднику будівельний майданчик, передати дозвілну та проектну документацію, прийняти від підрядника закінчені роботи та оплатити їх.

Однак, враховуючи Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою КМУ від **01.08.2005** р. № **668**, ГК України, а також загальні положення щодо укладення договорів підряду, визначених ЦК України, можна констатувати, що даний різновид угод не є суто інвестиційним.

Науковець В. Олюха вважає, що предмет договору підряду на капітальне будівництво за участю іноземного інвестора – це цілеспрямована діяльність підрядника з виконання покладених на нього робіт з метою досягнення прописаного в договорі результату та передачі його замовнику з наступною сплатою винагороди підряднику.³¹

Таким чином, укладаючи такий договір у сторін не виникає взаємного інвестиційного інтересу. Інтерес підрядника обмежується, виключно, своєчасним завданням закінченого об'єкта будівництва та отриманням платні за виконану роботу.

Так, лояльність публічної влади та свобода у формуванні міждержавних партнерських взаємовідносин, імплементація міжнародного досвіду спонукають привернути увагу іноземних інвесторів

²⁷ Кодекс Етики Франчайзингу. URL: <http://fdf.org.ua/about-franchise/kodeks-etiki-franchajzingu> (дата звернення 22.01.2026).

²⁸ Коморний О.І. Договір про розподіл продукції: цивільно-правові аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ., 2006. 20 с.

²⁹ Прем'єр-міністр: Вперше Уряд підписує угоди про розподіл продукції із переможцями відкритих та прозорих аукціонів / Офіційний сайт Вінницької обласної державної адміністрації. 2021. URL: <http://www.vin.gov.ua/news/top-novyny/32823-premier->

[ministr-vpershe-uriad-pidpysuie-uhody-pro-rozpodil-produktsii-iz-peremozhtsiamy-vidkrytykh-ta-prozorykh-auktsioniv](http://www.vin.gov.ua/news/top-novyny/32823-premier-ministr-vpershe-uriad-pidpysuie-uhody-pro-rozpodil-produktsii-iz-peremozhtsiamy-vidkrytykh-ta-prozorykh-auktsioniv) (дата звернення 22.01.2026).

³⁰ Міненерго підписало угоду про розподіл продукції з американською компанією / Журнал «Термінал». 2021. URL: <http://oilreview.kiev.ua/2021/01/14/minenergo-pidpisalo-ugodu-pro-rozpodil-produktsii-s-amerikanskoju-kompaniyeu/> (дата звернення 15.01.2026).

³¹ Олюха Віталій. Предмет договору підряду на капітальне будівництво. Підприємництво, господарство і право. 2013. № 7. С. 58.

до українського ринку. Диспозитивність даної форми співпраці та широкий перелік видів інвестиційних договорів, дозволять забезпечити довгостроковість інвестиційних відносин.

Висновок. Отже, на основі проведеного дослідження нами визначено види інвестиційних договорів, досліджено типи договірної форми інвестиційної діяльності, а саме: загальні принципів інвестиційної діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів; поняття інвестиційного договору, його функцій, класифікації, типів та форм.

Узагальнюючи вищевикладене, можна констатувати відсутність єдиної позиції щодо правової природи інвестиційних договорів. Складність ситуації зумовлена неякісно наповненою законодавчою базою. Інвестору, для того, щоб обрати оптимальний спосіб співпраці необхідно звертатися до різних джерел, що гальмує міжнародну співпрацю України з представниками інших держав. З огляду на це, пропонуємо вдосконалити Закон України «Про інвестиційну діяльність» та Закон України «Про режим іноземного інвестування», наступним чином:

1. Ввести у термінологію поняття «**інвестиційний договір**», визначивши його як: договір, укладений між двома та більше учасниками, де однією зі сторін є специфічний суб'єкт – іноземний інвестор, про встановлення, зміну чи припинення прав та обов'язків, пов'язаних із залученням та реалізацією інвестицій, що характеризується ризикованістю та прибутковим характером взаємовідносин, оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства України.

2. Закріпити детальну класифікацію можливих інвестиційних угод: засновницькі договори; угоди про спільну інвестиційну діяльність; концесійні договори; договори про розподіл продукції; договори будівельного підряду; договори купівлі-продажу; договори фінансової оренди (лізингу).

Список літератури

1. Вінник О.М. Господарське право: навч. посіб. URL: <https://westudents.com.ua/knigi/406-gospodarske-pravo-vnnik-om.html> (дата звернення 22.01.2026).
2. Вінник О.М. Інвестиційне право: навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та допов. Київ: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. 614 с.
3. Григоров О.М. Договір концесії: проблеми юридичної кваліфікації / О.М. Григоров // Економіка. Фінанси. Право. 1999. № 10. С. 22-24.
4. Дзера О.В., Кузнецова Н.С., Луць В.В. Зобов'язальне право: теорія і практика: навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 1998. 300 с.
5. Карп М.В. Финансовые проблемы заключения договоров концессии Закон и право. 2004. № 1. С. 17-19.
6. Кафарський В.В. Інвестиційні договори в Україні: поняття, види, зміст, правове регулювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 20 с.
7. Кодекс Етики Франчайзингу. URL: <http://fdf.org.ua/about-franchise/kodeks-etiki-franchajzingu> (дата звернення 22.01.2026).

8. Коморний О.І. Договір про розподіл продукції: цивільно-правові аспекти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Київ, 2006. 20 с.

9. Косач Н.Є. Правове регулювання спільного підприємництва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04. Донецьк, 1999. 15 с.

10. Косянчук Т.О. Шляхи вдосконалення державного регулювання у сфері іноземного інвестування. Правничий Вісник університету "Крок". 2009. № 2. С. 121-129.

11. Кравчук В.М. Припинення корпоративних правовідносин в господарських товариствах: монографія. Львів: Край, 2009. 205 с.

12. Матюшко П. Правові особливості договорів інвестиційного характеру. Юридичний журнал. 2006. № 10. С. 123-128.

13. Міненерго підписало угоду про розподіл продукції з американською компанією. Журнал «Термінал». 2021. URL: <http://oilreview.kiev.ua/2021/01/14/minenergo-pidpisalo-ugodu-pro-rozpodil-produkcii-s-amerikanskoju-kompaniyeyu/> (дата звернення 15.01.2026).

14. Науково-консультативна рада при Вищому адміністративному суді України. Щодо проблемних питань у сфері здійснення інвестиційної діяльності. 2016. URL: http://www.vasu.gov.ua/nkr/pravovi_vusnovky/nkr_vivsnovok_investdiyalist_2016_06_01/ (дата звернення 22.01.2026).

15. Олюха Віталій. Предмет договору підряду на капітальне будівництво Підприємство, господарство і право. 2013. № 7. С. 56-59.

16. Плотвіцька А. Головна відмінність договору інвестування від договору про спільну діяльність. Legal Partner. URL: <https://legalpartner.com.ua/uk/головна-відмінність-договору-інвест> (дата звернення 15.01.2026).

17. Постанова Вищого господарського суду України від 29.11.2011 р. №16/176-31/192. URL: http://vgsu.arbitr.gov.ua/docs/28_3504318.html (дата звернення 14.01.2026).

18. Прем'єр-міністр: Вперше Уряд підписує угоди про розподіл продукції із переможцями відкритих та прозорих аукціонів / Офіційний сайт Вінницької обласної державної адміністрації. 2021. URL: <http://www.vin.gov.ua/news/top-novyyny/32823-premier-ministr-vpershe-uriad-pidpysuie-uhody-pro-rozpodil-produktsii-iz-peremozhtsiamy-vidkrytykh-ta-prozorykh-auktsioniv> (дата звернення 22.01.2026).

19. Рішення Господарського суду Київської області від 29.03.2018 р. №911/2054/17. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/73254177> (дата звернення 14.11.2023).

20. Рішення Господарського суду м. Києва від 08.02.2021 р. №910/18546/20. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/94864282> (дата звернення 14.01.2026).

21. Романчук К.В., Кириї І.О. Операції франчайзингу: європейський досвід та українські реалії. Ефективна економіка. 2016. № 12. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5302> (дата звернення 23.01.2026).

22. Сімсон О.Е. Правові особливості договорів інвестиційного характеру: автореф. дис. ... канд. юр. наук: 12.00.03. Харків, 2001. 20 с.

23. Спасибо-Фатєєва І.В., Дуденко Т. Правова природа майнових і корпоративних прав, їх оборотоздатність та деякі аспекти застави Юридичний радник. 2005. № 2 (4). С. 26-30.

24. Спінов С. Інвестиційні угоди (договори) / Spinov Law. Київ, 2016. URL: <https://www.spinovs.com.ua/investytsiini-ugody> (дата звернення 15.01.2026).

25. Угода між Урядом України та Урядом Об'єднаних Арабських Еміратів про сприяння та захист інвестицій від 22.01.2003 // (Угода ратифікована Законом № 1192-IV від 18.09.2003). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784_002#Text (дата звернення 22.01.2026).

26. Франчайзинг чи комерційна концесія?. URL:

<https://franchising.ua/franchayzing/46/franchayzing-komerciyua-koncesiya/> (дата звернення 22.01.2026).

27. Щербина В.С. Господарське право: підручник. 6-те вид., перероб. та доп. Київ: Юрінком Інтер. 640 с. URL: <http://kizman-tehn.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/Господарське-право-Щербина-В-С.pdf> (дата звернення 14.01.2026).

28. Loshchykhin O., Shevchenko A., Starostyuk A., Lashchykhina I. Restoration of the trust to law as a recognition of the integrity of the valuable basis of relationship between Ukraine and The European Union: Collective Monograph: Association Agreement: driving integrational changes,. Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications and Publishing, 2020. № 3. P. 171-176.